

Alternatieve onderzoeksmethoden in de ondernemingsfinanciering

Drs. A. de Jong, Dr. C.H. Veld en Drs. J. Grazell¹

1 Inleiding

In een artikel in het *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie* van juni 1997 bekritiseren Boot en Cools de ontwikkelingen in het financieringsonderzoek. Hierbij wordt het financieringsonderzoek gedefinieerd als het onderzoek betreffende het financiële beleid van ondernemingen (dus exclusief de beleggingsleer). Eén van de kritiekpunten van Boot en Cools is dat de (bij)sturende rol van empirisch onderzoek vrijwel geheel ontbreekt. In een ideale situatie wordt empirisch onderzoek gebruikt om theorieën te toetsen.² Op grond van dit onderzoek kan de uitkomst zijn dat een theoretisch model de empirische toets al dan niet doorstaat. Indien de toets wordt doorstaan, leidt dit tot een grotere acceptatiegraad van de theorie, terwijl de theorie wordt weerlegd indien de toets niet wordt doorstaan. In het laatste geval leidt dit mogelijk tot een aanpassing van de theorie. Boot en Cools stellen dat deze 'feed back loop' ontbreekt. Wij delen dit kritiekpunt van Boot en Cools. De reden voor het ontbreken van deze 'feed back loop' wordt veroorzaakt door de beperkingen van het huidige onderzoek. Deze beperkingen zullen in dit artikel worden besproken.³ Daarnaast zullen we enige suggesties geven om te komen tot een verbetering van het empirische onderzoek.

Naar onze mening vervult empirisch onderzoek idealiter een duale rol in het samenspel tussen theorie en empirie. Ten eerste is er de hierboven beschreven toetsende rol, waarbij hypothesen vanuit theoretische studies worden getoetst naar hun empirische relevantie en verklaringskracht. Ten tweede is er een meer directe rol voor de empirie in de vorming van toetsbare hypothesen mogelijk. Hierbij worden empirische observaties

als uitgangspunt voor de hypothesevorming genomen, die vervolgens kan leiden tot verdere theorievorming. Indien vanuit deze ideaalsituatie naar het bestaande empirische onderzoek in de ondernemingsfinanciering wordt gekeken, wordt duidelijk dat dit onderzoek op twee punten tekortschiet. Ten eerste wordt in het huidige empirisch onderzoek een beperkt aantal methoden gebruikt. In dit onderzoek wordt voornamelijk gebruikgemaakt van twee technieken, te weten de event studie en de cross-sectieonderzoeksmethodes. In de event-studiemethode worden voornamelijk data van aandelenrendementen gebruikt. De cross-sectiemethode beperkt zich tot data van aandelenrendementen en boekhoudkundige data. Door de beperkingen van deze methoden ontstaat een discrepantie tussen theorievorming en empirische toetsing. Wij denken dat het empirisch onderzoek kan worden verbeterd door gebruik te maken van een groter aantal verschillende onderzoekstechnieken. Een tweede verbetering die kan worden gerealiseerd is dat empirische onderzoekers een meer kritische houding ten opzichte van de theorie in het algemeen aannemen. Deze twee aandachtspunten voor het verbeteren van empirische onderzoeken zijn naar onze mening een belangrijke stap in het creëren van een effectieve 'feed back loop' tussen theorie en empirie, waarbij de empirie zowel een kritisch toetsende rol heeft als een initiërende rol.

Het bovenstaande kan worden toegelicht door middel van een voorbeeld van de discrepantie tussen theorie en empirie. Dit voorbeeld heeft

¹ De auteurs zijn verbonden aan de sectie Onderwijsfinanciering van de Katholieke Universiteit Brabant.

betrekking op de literatuur waarin de optimale verhouding tussen eigen en vreemd vermogen wordt verklaard vanuit informatieverschillen en belangentegenstellingen tussen participanten. Zogenaamde agencyproblemen kunnen bestaan tussen managers en aandeelhouders, waarbij de managers mogelijk hun eigenbelang nastreven ten koste van de aandeelhouders. Dit eigenbelang wordt bijvoorbeeld gediend door overtollige middelen niet uit te keren aan aandeelhouders, maar door deze te investeren in niet-rendabele projecten. Als de aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikken om de managers te disciplineren, kunnen de vaste verplichtingen van vreemd vermogen disciplinerend werken. In empirisch onderzoek wordt getoetst of een relatie bestaat tussen het agencyprobleem en de hoeveelheid vreemd vermogen. Essentieel voor het toetsen van de theoretische relatie is dat wordt beschikt over interne informatie over het gedrag van het topmanagement. Een *directe* empirische test, bijvoorbeeld een cross-sectiestudie met data van jaarverslagen en aandelenkoersen, is dus onmogelijk. In bestaand onderzoek vindt *indirecte* toetsing plaats, waarbij wordt verondersteld dat het agencyprobleem relevant is. In dit onderzoek wordt een negatieve relatie tussen de groeimogelijkheden van een ondernemingen en de hoeveelheid vreemd vermogen bijvoorbeeld opgevat als een bevestiging van het agencyprobleem, omdat de disciplinerende werking van vreemd vermogen minder noodzakelijk is indien een onderneming over meer groeimogelijkheden beschikt. Uiteraard is het dan mogelijk dat bevestiging voor de theorie wordt gevonden, terwijl de resultaten niet worden veroorzaakt door agencyproblemen. Door een alternatieve onderzoeksmethode toe te passen kan de theorie wel direct worden getoetst. Bijvoorbeeld door middel van een interview of een enquête kan interne informatie worden verkregen, en is directe toetsing mogelijk.

Het vervolg van dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt een kritische beschouwing gegeven van de meeste gebruikte methoden in het huidige empirische onderzoek. In paragraaf 3 wordt het gebruik van twee alternatieve methoden gepresenteerd, die voornamelijk geschikt zijn voor het toetsen van de theorie, te weten het gebruik van enquêtes en het uitvoeren van veldonderzoek. In paragraaf 4 worden enkele alternatieve methoden beschreven die meer

geschikt zijn voor het initiëren van hypothesevorming. Paragraaf 5 bevat de samenvatting en conclusies.

2 Het huidige empirische onderzoek: cross-sectieonderzoek en event studies

In de inleiding is reeds gesteld dat het empirisch onderzoek in de ondernemingsfinanciering met name gebruik maakt van twee methoden, te weten de cross-sectieonderzoeksmethode en de event-studiemethode. In deze paragraaf zullen deze beide methoden worden bediscussieerd. Allereerst wordt aandacht besteed aan de cross-sectiemethode.

De cross-sectiemethode wordt gebruikt om een verklaring te bieden voor een bepaalde financiële beslissing. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen in een onderneming of de beslissing om valutarisico's af te dekken door middel van een bepaald financieel instrument. Vanuit de financieringstheorie wordt een aantal determinanten van dergelijke beslissingen aangedragen. Het doel van cross-sectieonderzoek is het meten van de relatie tussen de te verklaren financiële beslissing en deze determinanten teneinde een uitspraak te kunnen doen over de validiteit van een hypothese met betrekking tot deze relatie. Een noodzakelijke voorwaarde voor het toetsen van een dergelijke relatie is dat theoretische determinanten kunnen worden gemeten met behulp van observeerbare karakteristieken. In de empirische literatuur worden zogenaamde meetvariabelen gebruikt, die benaderingen zijn van theoretische determinanten.⁴ Deze meetvariabelen zijn voornamelijk op ratio's gebaseerde data van aandelenrendementen en boekhoudkundige data. Een probleem is dat in theoretische studies weinig aanknopingspunten worden verschaft voor de keuze van de meetvariabelen.⁵ In de financieringsliteratuur wordt relatief veel gebruikgemaakt van cross-sectieonderzoek. In recente literatuur wordt tevens gebruikgemaakt een extensie van cross-sectieonderzoek, te weten panel-dataonderzoek, waarbij meetvariabelen voor ondernemingen over meerdere perioden worden geanalyseerd. Het cross-sectieonderzoek heeft geleid tot een vergroot inzicht in de samenhang tussen variabelen die zijn gebaseerd op boekhoudkundige data en data van aandelenmarkten. Een kritische

toetsing van de theorie vindt echter zelden plaats. Doordat empirische onderzoekers zichzelf niet in staat achten de theorie adequaat te toetsen, stellen zij zich terughoudend op indien de resultaten niet de hypothesen bevestigen. Een interessant voorbeeld is het veelgeciteerde onderzoek van Titman en Wessels (1988) waarin de relatie tussen de vermogensstructuur en een aantal determinanten wordt getoetst.⁶ Typisch voor het cross-sectioneel onderzoek is dat zij in de conclusies allereerst melden dat een tweetal hypothesen door de resultaten wordt bevestigd. Zij beschrijven daarop de theorie en de resultaten. Vervolgens wordt vermeld dat voor vier andere determinanten geen bevestiging van de hypothesen wordt gevonden. Volgens de auteurs is het een open vraag of de oorzaak gelegen kan zijn in de opzet van het empirisch onderzoek. De verschillen kunnen volgens hen zijn veroorzaakt door het onjuist meten van de determinanten. Dit is een voorbeeld van de weinig kritische houding van empirische onderzoekers. Waarom zouden de determinanten uit de bevestigde hypothesen wel juist zijn gemeten, en de overigen niet?⁷

Een tweede populaire onderzoeksmethode is de event studie. Deze methode is gebaseerd op de veronderstelling dat beslissingen van financiële managers zijn gericht op maximalisatie van de aandeelhouderswaarde. Een event studie meet in welke mate een bepaalde financiële beslissing deze aandeelhouderswaarde beïnvloedt. In een periode waarin een bepaalde gebeurtenis (de event) plaatsvindt, wordt de waardeverandering van de aandelen gemeten. Dit rendement wordt vervolgens vergeleken met een schatting van de waardeverandering indien de gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Het verschil wordt het abnormale rendement genoemd. Ten slotte wordt getoetst of het gemiddelde abnormale rendement over een aantal soortgelijke gebeurtenissen significant van nul verschilt. Naast de veronderstelling dat managers streven naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde worden bij event studies nog drie veronderstellingen gemaakt. Ten eerste wordt verondersteld dat de aandelenmarkt efficiënt is. Hiermee wordt bedoeld dat alle nieuwe informatie onmiddellijk en volledig in de prijs wordt weerspiegeld.⁸ Ten tweede wordt verondersteld dat de gebeurtenis volledig onverwacht is. De derde veronderstelling is dat naast informatie over de te onderzoeken

gebeurtenis geen andere nieuwe informatie in dezelfde periode is vrijgekomen. Deze veronderstellingen zijn essentieel voor het uitvoeren van een event studie. Desondanks bestaan er twijfels over de vraag of deze veronderstellingen (altijd) opgaan (zie bijvoorbeeld Frankfurter en McGoun, 1993 en McWilliams en Siegel, 1997). Ondanks deze serieuze problemen bij de praktische implementatie is de event-studiemethode uitgegroeid tot de meest populaire onderzoeksmethode in de ondernemingsfinanciering. Frankfurter en McGoun (1993) tellen in de periode 1969-1992 maar liefst 275 event studies in de drie grote financieringstijdschriften: *The Journal of Finance*, *Journal of Financial Economics* en *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.⁹ Zij refereren dan ook aan de event studie als een 'onderzoeksindustrie'. Gezien het grote aantal gepubliceerde event studies mag worden verwacht dat de wet van het afnemend grensnut een rol gaat spelen. Dit geldt met name voor event studies op basis van Amerikaanse data, aangezien deze tot nu toe veruit het grootste deel uitmaken van het totaal aantal gepubliceerde event studies.

3 Het gebruik van enquêtes en het uitvoeren van veldonderzoek

Een onderzoeksvorm die relatief weinig in de financieringsliteratuur wordt gebruikt is het versturen van enquêtes naar bijvoorbeeld financiële managers en treasurers. Voordelen verbonden aan het gebruik van enquêtes zijn onder andere (1) de mogelijkheid om statistische correlatie van causaliteit te onderscheiden en (2) de mogelijkheid om interne informatie te verkrijgen. Nadelen verbonden aan het werken met enquêtes zijn (1) de mogelijkheid dat de respondent niet de (gehele) waarheid vertelt en (2) de verklaring van menselijk gedrag in het algemeen kan niet altijd worden gevonden door mensen ernaar te vragen;¹⁰ de mogelijkheid bestaat dat mensen rationeel handelen, maar dat ze zichzelf niet bewust zijn van de principes waarop hun gedrag is gebaseerd.^{11, 12}

Bovengenoemde voor- en nadelen gelden voor de studies in de financieringsliteratuur waarin enquêtes worden gebruikt. In deze enquêtes wordt aan de respondenten de te toetsen hypothese direct voorgelegd. De onderzoeker vraagt dus van de financieel manager om de validiteit van de theorie te beoordelen voor zijn onderneming.¹³ De invloed van de bovengenoemde nadelen kan echter voor een

aanzienlijk deel worden gereduceerd, door in de enquêtes niet naar de relatie tussen karakteristieken te vragen, maar naar de karakteristieken zelf. Teneinde meetfouten te verminderen kan per karakteristiek een aantal vragen worden gesteld. Vervolgens kan een econometrische techniek worden toegepast om de relatie tussen de karakteristieken te schatten. Indien bijvoorbeeld een relatie wordt verwacht tussen de uniekheid van het productieproces en de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen kan een financieel directeur van een onderneming bijvoorbeeld worden gevraagd:

- In welke mate hebben de werknemers een mogelijkheid om van baan te veranderen?
- Wat is de verhouding tussen vreemd en totaal vermogen van de onderneming?¹⁴

Getoetst kan worden of de voorspelde negatieve relatie tussen uniekheid van het productieproces en de vreemd-vermogenratio opgaat. De resultaten zullen betrouwbaarder zijn dan in het geval waarin de manager direct naar de relatie wordt gevraagd, omdat het tweede bovengenoemde nadeel wordt weggenomen. Deze techniek voor het analyseren van enquêtes (confirmatieve factoranalyse in combinatie met regressieanalyse) wordt in de sociologie veelvuldig gebruikt om de relatie tussen, met name moeilijk meetbare, karakteristieken in kaart te brengen. Wij denken dat deze methode een goede mogelijkheid biedt om theorieën te toetsen waarbij moeilijk meetbare karakteristieken moeten worden gemeten. Door middel van deze methode kunnen relevante karakteristieken van ondernemingen worden gemeten, waarbij bijvoorbeeld interne data van de onderneming nodig zijn. Met name voor het meten van hypothesen die zijn gebaseerd op de agency-theorie, zijn dergelijke data onontbeerlijk. Voorzover bij ons bekend is, bestaat tot op heden slechts één studie op dit terrein, te weten de studie van De Jong en Van Dijk (1997). Zij passen deze methode toe op de determinanten van de vermogensstructuur van Nederlandse ondernemingen.

Een afgeleide vorm van het versturen van enquêtes betreft het uitvoeren van veldonderzoek. Hierbij worden bijvoorbeeld managers bezocht en wordt hen gevraagd om tezamen met een interviewer een vragenlijst door te werken. Specifieke voordelen, verbonden aan veldonderzoek, zijn:

- 1) er bestaat geen onzekerheid aangaande de persoon die de vragen beantwoordt;

- 2) de ondernemingen kunnen worden geïdentificeerd, hetgeen het mogelijk maakt om de antwoorden te combineren met andere karakteristieken van de onderneming;
- 3) de non-respons is lager dan in geval van een enquête;
- 4) de interviewer krijgt additionele verbale en non-verbale informatie die kan worden gebruikt om de betrouwbaarheid van de antwoorden te toetsen en/of te komen tot nieuwe ideeën.

Een belangrijk nadeel van veldonderzoek is dat de steekproefgrootte in het algemeen kleiner is, vanwege de hoge kosten die zijn verbonden aan elk individueel interview.¹⁵

Zowel het gebruik van enquêtes als het uitvoeren van veldonderzoek lijken in elk geval geschikt om verschillen tussen theorie en praktijk aan het licht te brengen. Dit kan worden geïllustreerd door middel van een voorbeeld. In de praktisch georiënteerde financieringsliteratuur worden meestal twee motieven genoemd voor de uitgifte van converteerbare obligatieleningen (en warrant-obligatieleningen). Volgens deze motieven zijn converteerbare obligatieleningen (1) een uitgestelde aandelenmissie tegen een gunstige prijs en (2) een goedkope vorm van vermogen. In de theoretische financieringsliteratuur is aangetoond dat, vanuit een doelstelling van maximalisatie van de waarde van de aandelen, deze praktische motieven als irrationeel kunnen worden beschouwd. In deze literatuur worden enkele motieven afgeleid voor de uitgifte van converteerbare obligatieleningen. De twee meest genoemde theoretische motieven zijn gebaseerd op het feit dat een converteerbare obligatie relatief ongevoelig is voor het risico van de uitgevende onderneming. Hierdoor kan de uitgifte van een converteerbare obligatielening een oplossing bieden indien de markt het *huidige* risico van de onderneming te hoog inschat of indien de markt vreest dat de onderneming in de *toekomst* meer risicovolle projecten zal entameren.¹⁶ Enquêteonderzoeken van onder andere Brigham (1966), Hoffmeister (1977), Veld (1994) en Billingsley en Smith (1996) tonen echter aan dat de motieven uit de praktisch georiënteerde literatuur het meest door financiële managers worden genoemd. Eveneens toont het onderzoek van Veld (1994) en Billingsley en Smith (1996) aan dat de respondenten slechts een zeer beperkt belang hechten aan de eerdergenoemde theore-

tische motieven. Opvallend is het feit dat in de theoretische literatuur vrijwel niet wordt getracht om een relatie te leggen tussen theorievorming en de uitkomsten van het enquêteonderzoek.¹⁷

Ofschoon het gebruik van enquêtes en het uitvoeren van veldonderzoek geschikte methoden kunnen zijn om verschillen tussen theorie en praktijk aan te tonen, en daarmee dus nieuw theoretisch onderzoek te initiëren, mag het duidelijk zijn dat dit niet de meest geschikte methoden zijn voor dit doel. Doordat wordt gewerkt met tevoren opgestelde hypothesen en vragenlijsten is sprake van een duidelijke vooringenomenheid. In de volgende paragraaf zullen enkele methoden worden gepresenteerd die geschikter zijn voor de vorming van nieuwe hypothesen, die daarmee bruikbaar zijn bij de initiëring van nieuwe theorieën.

4 Alternatieve onderzoeksmethoden

Bettner, Robinson en McGoun (1994) stellen dat de financieringsliteratuur sterk wordt gedomineerd door kwantitatief financieringsonderzoek.¹⁸ Zij bepleiten het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden als een aanvulling op de veel gebruikte kwantitatieve methoden. In hun artikel doen zij een aantal suggesties die verder gaan dan enquêtes en veldonderzoek. Zij bespreken onder andere de volgende onderzoeksmethoden:

- 1) fundamenteel veldonderzoek;
- 2) de casestudiemethode;
- 3) historiografisch onderzoek;
- 4) actieonderzoek.

Hieronder zullen wij kort op deze methoden ingaan.

ad 1) Fundamenteel veldonderzoek

Bettner, Robinson en McGoun (1994) noemen allereerst 'grounded field theory' dat kan worden vertaald als fundamenteel veldonderzoek. Dit omvat, evenals het eerdergenoemde gewone veldonderzoek, het houden van interviews en het interpreteren van de uitkomsten van deze interviews. Het verschil tussen de twee methoden is dat veldonderzoek wordt gebruikt om bestaande theorieën en hypothesen te toetsen. In het geval van fundamenteel veldonderzoek leiden de interviews tot de opstelling van nieuwe hypothesen. Deze worden verder verfijnd door het houden van nieuwe interviews. Het testen van deze hypothesen kan geschieden door bijvoorbeeld gebruik te maken van (traditionele) kwantitatieve methoden.

Een klassiek voorbeeld op dit terrein betreft het onderzoek van Lintner (1956). Laatstgenoemde hield interviews met managers en gebruikte de resultaten van deze interviews om een model op te stellen voor het betalen van dividenden. De studie van Lintner is een van de weinige toepassingen van de techniek van fundamenteel veldonderzoek in de ondernemingsfinanciering.¹⁹

ad 2) De casestudiemethode

Een methode die sterk gerelateerd is aan fundamenteel veldonderzoek is de casestudiemethode. Bij een casestudie neemt een onderzoeker één of meer gevallen waar hij meer over zou willen weten, stelt hij onderzoeksvragen en hypothesen op en verzamelt hij gegevens. Deze gegevens komen voort uit documenten, interviews en persoonlijke waarnemingen. Casestudieonderzoek kan zowel worden gebruikt voor de vorming als voor de toetsing van hypothesen. Uiteraard is voorzichtigheid geboden bij het gebruik voor theorietoetsing, aangezien de casestudie meerdere gevallen kan omvatten, maar nooit voldoende voor statistische toetsing en generalisatie zoals het geval is bij cross-sectiefinancieringsonderzoek. Een voordeel van de casestudie ten opzichte van cross-sectiefinancieringsonderzoek is dat de eerstgenoemde methode veel meer geschikt is voor het analyseren van een complex probleem. De natuurlijke beperking bij het cross-sectiefinancieringsonderzoek, zoals besproken in paragraaf 2, is dat het slechts een beperkt aantal variabelen bevat. Hierdoor is de methode te beperkt om complexe problemen gedetailleerd te onderzoeken.

Benadrukt dient te worden dat deze toepassing van de casestudiemethode een heel andere is dan het gebruik van cases voor onderwijsdoeleinden. In het laatstgenoemde geval wordt de case gebruikt om een techniek of principe te illustreren dat reeds door de docent wordt gebruikt en geaccepteerd. Deze gebruikt de casestudie om kennis over te dragen aan studenten. Het gebruik van casestudies dat wij in dit artikel voorstellen heeft niet als primair doel om kennis over te dragen, maar is bedoeld om kennis te vergaren over een probleem waarbij het antwoord niet bij voorbaat vaststaat.

In de ondernemingsfinanciering wordt de casestudie slechts sporadisch gebruikt als *onderzoeksmethode*. Uitzonderingen in de internationale literatuur zijn bijvoorbeeld de studies van Donald-

son (1961), Baker (1992) en Baker en Wruck (1989). In Nederland is de casestudie als onderzoeksmethode gebruikt door Holterman (1993).

ad 3) Historiografisch onderzoek

Historiografisch (geschiedkundig) onderzoek kan kwantitatief, kwalitatief of een combinatie van beide zijn. Historiografisch financieringsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve methoden is ruimschoots aanwezig. De onderzoeksmethoden die in paragraaf 2 van dit artikel zijn beschreven, zijn voorbeelden van dergelijk onderzoek. De geëigende methode voor kwalitatief historiografisch onderzoek is de tekstanalyse. Dit wordt veel gebruikt in andere disciplines, maar vrijwel niet in de ondernemingsfinanciering. Bettner, Robinson en McGoun (1994) noemen de studie van Kryzanowski en Roberts (1993) als één van de weinige voorbeelden op een aanverwant terrein. Kryzanowski en Roberts (1993) onderzoeken het fenomeen dat het Canadese bancaire systeem in de jaren '30 overeind bleef in een tijd dat duizenden kleine Amerikaanse banken ten onder gingen. Zij combineren kwantitatieve analyse van Canadese bankarchieven met tekstueel onderzoek over hetgeen politici en bankiers over het probleem te berde brachten.

Wij denken dat een mogelijk interessant onderzoek op dit terrein zou kunnen bestaan uit het raadplegen van de notulen van vergaderingen van Raden van Bestuur van grote ondernemingen. Dit teneinde te bezien in hoeverre hier expliciete dan wel impliciete toepassingen van de financieringstheorie in teruggevonden zouden kunnen worden, die kunnen leiden tot de vorming nieuwe hypothesen. In het niet onwaarschijnlijke geval dat ondernemingen niet bereid zijn om deze notulen ter beschikking te stellen, zou kunnen worden gedacht aan het raadplegen van de adviesrapporten die studiediensten van grote ondernemingen schrijven voor de Raden van Bestuur. De kans is wellicht groter dat dergelijke rapporten zouden kunnen worden vrijgegeven.

ad 4) Actieonderzoek

Actieonderzoek betreft het bijwonen van vergaderingen van financiële managers in een onderneming. De bedoeling is het deelnemen aan discussies met betrekking tot de financieringsbeslissingen en deze op tape op te nemen of te notuleren. Nadat dit een tijd is volgehouden raken de managers gewend aan de onderzoekers en

worden laatstgenoemden uitgenodigd om mee te discussiëren. Zij vertellen dan wat ze hebben geleerd in de theorie en wat ze weten van de financieringspraktijk van andere ondernemingen. Langzamerhand worden de onderzoekers deelnemers aan het beslissingsproces en werken zij samen met de managers aan een raamwerk voor het nemen van financieringsbeslissingen in de toekomst. De bedoeling is dat de onderzoekers zich in de loop van de tijd terugtrekken om hun bevindingen op papier te zetten. Deze bevindingen kunnen dan weer aanleiding zijn voor het opstellen van nieuwe hypothesen. Het feit dat de onderzoeker deel gaat uitmaken van het besluitvormingsproces roept uiteraard vragen op over de objectiviteit van de bevindingen. In de politicologie en de sociologie is dit echter wel reeds een geaccepteerde vorm van onderzoek. Robson (1996, pp. 194-198) duidt deze onderzoeksvorm aan als de 'participant-observatiemethode'. Hij stelt dat het actief deelnemen in een omgeving de enige mogelijkheid is om subjectieve betekenissen en ervaringen te verwerven die van belang kunnen zijn bij het bestuderen van een sociale omgeving. Deze onderzoeksvorm is tot op heden nog niet toegepast in de financieringstheorie.²⁰

De kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn ook geschikt om te toetsen in hoeverre het dominante paradigma in de neo-klassieke financieringstheorie, het methodologisch individualisme, door de praktijk wordt bevestigd. Dit paradigma heeft als uitgangspunt een individu, bijvoorbeeld een belegger of een financieel manager, die streeft naar nutsmaximalisatie. De kwalitatieve onderzoeksmethoden bieden de ruimte voor de ontwikkeling van andere paradigma's.²¹

5 Samenvatting en conclusies

In dit artikel hebben wij kritisch gekeken naar de stand van het empirisch onderzoek in de ondernemingsfinanciering. Idealiter vervult empirisch onderzoek een duale rol in het samenspel tussen theorie en empirie. Ten eerste is er een toetsende rol waarbij hypothesen vanuit theoretische studies worden getoetst naar hun relevantie en verklarende kracht. Ten tweede is er een initiërende rol mogelijk. In het huidige empirisch onderzoek is een tweetal onderzoeksmethoden sterk dominant, te weten de event studie en de cross-sectiemethode. Deze twee methoden zijn exponenten van kwantitatief financieringsonder-

zoek. Daarnaast wordt, op een veel kleinere schaal, gebruikgemaakt van enquêtes en veldonderzoek. Deze methoden kennen hun beperkingen. Cross-sectieonderzoek maakt gebruik van meetvariabelen die slechts benaderingen zijn voor theoretische determinanten. Op grond hiervan zijn empirische onderzoekers zeer terughoudend bij het verwerpen van hypothesen. De event-studiemethode is gebaseerd op een aantal veronderstellingen die niet (altijd) opgaan. Het gebruik van enquêtes ten slotte heeft belangrijke beperkingen indien daarbij direct wordt gevraagd naar bepaalde ondernemingskarakteristieken. Bij al deze methoden is het opvallend dat de theorie weinig doet met de uitkomsten van het empirisch onderzoek. Dit wordt mede veroorzaakt door de terughoudendheid van empirische onderzoekers die wel de bevestiging van een bepaalde theorie benadrukken maar die daarentegen zeer terughoudend zijn bij de verwerping van de theorieën. Tevens kan worden opgemerkt dat de bestaande methoden minder geschikt zijn voor de vorming van hypothesen, wat een aanzet kan zijn tot de initiëring van nieuwe theorieën en paradigma's.

In dit artikel hebben wij enkele alternatieve onderzoeksvormen gepresenteerd die tot op heden vrijwel niet worden gebruikt in de ondernemingsfinanciering, maar die zeer geschikt kunnen zijn voor de formulering van toetsbare hypothesen. Deze methoden zijn alle kwalitatief van aard.

Wij hebben allereerst aandacht besteed aan fundamenteel veldonderzoek. Dit is een methode waarbij hypothesen en modellen worden opgesteld aan de hand van interviews. Bij de casestudiemethode worden hypothesen opgesteld door één of meer gevallen diepgaand te bestuderen.

Kwalitatief historiografisch onderzoek bestaat uit een tekstanalyse van historische documenten.

Actieonderzoek, ten slotte, betreft het participeren in het besluitvormingsproces van een onderneming.

Het gebruik van deze kwalitatieve onderzoeksmethoden lijkt heel geschikt te zijn voor de oplossing van één van de problemen die Boot en Cools (1997, p. 300) noemen: *'De abstracte wetenschappers verdiepen zich te weinig in het ondernemingsgebeuren, met name interne besluitvormingsprocessen en ondernemingsspecifieke omstandigheden.'*

Een mogelijke toepassing van de kwalitatieve onderzoeksmethoden is het eerder genoemde vraagstuk waarom ondernemingen converteerbare obligatieleningen (en warrant-obligatieleningen)

uitgeven. Het is namelijk niet geloofwaardig dat ondernemingen zich enkel laten leiden door de traditionele motieven. Indien ondernemingen werkelijk zouden geloven dat converteerbare obligatieleningen een goedkope vorm van vermogen zijn, zou het zo moeten zijn dat in de praktijk veel meer converteerbare obligatieleningen worden geëmitteerd. Aan de andere kant kan niet zonder meer worden gesteld dat de relatieve ongevoeligheid voor het risico van de uitgevende onderneming het belangrijkste motief is om een converteerbare obligatie uit te geven, dit aangezien ondernemingen het motief vrijwel niet noemen. Een combinatie van kwalitatieve onderzoeksmethoden kan wellicht uitkomst bieden. De eerste mogelijkheid is het uitvoeren van fundamenteel veldonderzoek. De managers van de ondernemingen kunnen worden geïnterviewd over de motieven voor de uitgifte. Hierbij is dan geen sprake van een interview aan de hand van een (op de theorie gebaseerde) vragenlijst, maar van een open gesprek waaruit nieuwe ideeën naar voren kunnen komen. Een tweede mogelijkheid is het raadplegen van de adviesrapporten van de studiediensten van de ondernemingen, die hebben geleid tot het besluit om de converteerbare obligatieleningen uit te geven. Ten slotte kan worden gedacht aan de casestudiemethode, waarin enkele gevallen diepgaand worden onderzocht. Deze combinatie van methoden kan wellicht leiden tot nieuwe hypothesen over de vraag waarom ondernemingen converteerbare obligatieleningen uitgeven. Belangrijk voor het welslagen van een dergelijk project is dat voldoende ondernemingen meewerken in het beschikbaar stellen van dit soort specifieke interne informatie.

Benadrukt dient te worden dat het niet de bedoeling is om de kwalitatieve onderzoeksmethoden te gebruiken *in plaats van* het bestaande kwantitatieve financieringsonderzoek. De kwalitatieve methoden zijn mogelijk geschikt voor de opstellen van hypothesen, maar zijn zeker minder geschikt voor de toetsing van de hypothesen die zijn gebaseerd op de huidige theorieën. Wij zijn dus geenszins van mening dat niets meer kan worden geleerd van cross-sectie- en event-studieonderzoek. Het tegenovergestelde is echter het geval.²² Wel willen wij een drietal aandachtspunten benadrukken. Ten eerste denken wij dat empirisch onderzoekers een meer kritische houding ten opzichte van de bestaande theorie aan zouden moeten nemen. Ten tweede is het belangrijk dat de theorie meer doet

met de uitkomsten van het empirisch onderzoek. Ten derde denken wij dat het zinvol kan zijn om gebruik te maken van een grotere diversiteit aan onderzoeksmethoden in de financieringstheorie. Deze laatste oproep is niet nieuw. In recente publicaties van McGoun (1992), Bettner, Robinson en McGoun (1994) en Frankfurter en McGoun (1996) wordt een soortgelijke oproep gedaan. In Nederland leeft dit idee al veel langer. Bouma hield reeds in 1967 een pleidooi voor de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in de bedrijfs-economie. Tempelaar concludeerde in 1991 dat, voorzover het de financieringstheorie betreft, hier tot dan weinig 'wetenschappelijke energie' in is gestoken. Wij denken dat hij anno 1997 tot dezelfde conclusie zou komen.

L I T E R A T U U R

- Baker, G., (1992), Beatrice: A case study in the creation and destruction of value, In: *The Journal of Finance*, pp. 1081-1120.
- Baker, G. en K. Wruck, (1989), Organization changes and value creation in leveraged buyouts: The case of O.M. Scott & Sons Co., In: *Journal of Financial Economics*, pp. 163-190.
- Bettner, M.S., C. Robinson, en E. McGoun, (1994), The case for qualitative research in finance, In: *International Review of Financial Analysis*, pp. 1-18.
- Billingsley, R.S. en D.M. Smith, (zomer 1996), Why do firms issue convertible debt?, In: *Financial Management*, pp. 93-99.
- Boot, A.W.A. en K. Cools, (1997), Financieel beleid op drijfzand: een kritische beoordeling van ontwikkelingen in de financieringstheorie, In: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, pp. 296-303.
- Bouma, J.L., (1967), *De toepassing van Intern-gedragsmodellen in de Bedrijfseconomie*, Academische Oratie, Rijksuniversiteit Groningen. Leiden: Stenfert Kroese.
- Bouma, J.L., (1986), Financiële modelbouw: ontwerp en interactie, in: J.W.M. Schaffers, H.K. Sperling en J. Spronk (red.), *Financiering en Belegging, stand van zaken anno 1986*, Erasmus Universiteit Rotterdam, pp. 47-63.
- Brigham, E.F., (1966), An analysis of convertible debentures: Theory and some empirical evidence, In: *The Journal of Finance*, pp. 35-54.
- Cools, K., (1993), *Capital structure choice: (Meta) theory, empirical tests & executive opinion*, Academische Dissertatie, Katholieke Universiteit Brabant.
- Donaldson, G., (1961), *Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determination of corporate debt capacity*, Boston (VS): Harvard Graduate School of Business Administration.
- Fama, E.F., (1991), Efficient capital markets: II, In: *The Journal of Finance*, pp. 1575-1617.
- Frankfurter, G.M. en E.G. McGoun, (1993), The event study: An industrial strength method, In: *International Review of Financial Analysis*, pp. 121-141.
- Frankfurter, G.M. en E.G. McGoun, (1996), *Toward finance with meaning. The methodology of finance: what it is and what it can be*, Greenwich (Connecticut, VS): JAI Press Inc.
- Glaser, B. en A. Straus, (1967), *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*, Chicago (VS): Aldine Publishing Company.
- Grazell, J. en C.H. Veld, (1991), Motieven voor de uitgifte van converteerbare obligatieleningen en warrantobligatieleningen: een agency-theoretische benadering, In: *Bedrijfskunde*, pp. 227-235.
- Grazell, J. en C.H. Veld, (1995), *Alternatieve perspectieven in de theorie van de ondernemingsfinanciering*, Research Memorandum, Faculty of Economics and Business Administration, Tilburg University, FEW 690.
- Hoffmeister, J.R., (1977), Use of convertible debt in the early 1970s: a re-evaluation of corporate motives, In: *Quarterly Review of Economics and Business*, pp. 23-31.
- Holterman, W., (1993), *De waardering van niet genoteerde aandelen: theorie en cases*, Academische dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen.
- Jong, de, A. en R. van Dijk, (1997), *Determinants of leverage: a structural equations model with latent variables*, Working paper Katholieke Universiteit Brabant, november.
- Kryzanowski, L. en G. Roberts, Canadian banking solvency, 1922-1940, In: *Journal of Money, Credit and Banking*, pp. 361-376.
- Lintner, J., (1956), Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes, In: *American Economic Review*, pp. 97-118.
- McGoun, E.G., (1992), On knowledge of finance, In: *International Review of Financial Analysis*, pp. 161-177.
- McWilliams, A. en D. Siegel, (1997), Event studies in management research: theoretical and empirical issues, In: *Academy of Management Journal*, pp. 626-657.
- Munters, Q.J. et al., (1991), *Anthony Giddens. Een kennismaking met de structurietheorie*, Landbouwniversiteit Wageningen.
- Pinegar, J.M. en J. Wilbricht, (1988), What managers think of capital structure theory: a survey, In: *Financial Management*, zomer, pp. 71-79.
- Popper, K.R., (1959/1980), *The logic of scientific discovery*, London: Unwin Hyman Ltd.
- Robson, C., (1996), *Real world research: a resource for social scientists and practitioner-researchers*, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Stein, J., (1992), Convertible bonds as backdoor equity financing, In: *Journal of Financial Economics*, pp. 3-21.

- Tempelaar, F.M., (1991), Theorie van de ondernemingsfinanciering: het risico van 25 jaar rendement, In: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, pp. 284-298.
- Titman, S., (1984), The effect of capital structure on a firm's liquidation decision, In: *Journal of Financial Economics*, pp. 137-151.
- Titman, S. en R. Wessels, (1988), Determinants of capital structure choice, In: *The Journal of Finance*, pp. 1-19.
- Veld, C.H., (1994), Motives for the issuance of warrant-bond loans by Dutch companies, In: *Journal of Multinational Financial Management*, pp. 1-24.
- Veld, C.H. en J. Grazell, (1991), Motieven voor de uitgifte van converteerbare obligatieleningen en warrant-obligatieleningen, In: *Maandblad voor Bedrijfsadministratie en Bedrijfsorganisatie*, januari/februari, pp. 2-7.

NOTEN

1 Dit artikel is een verdere uitwerking van paragraaf 6 van Grazell en Veld (1995).

2 Deze opvatting over de rol van empirisch onderzoek is gebaseerd op Popper (1959/1980). Zie Cools (1993, hoofdstuk 2) voor een nadere beschouwing van de opvattingen van Popper in relatie tot financieringsonderzoek.

3 In dit artikel zullen wij *niet* verder ingaan op de andere kritiekpunten van Boot en Cools (1997).

4 Zie Cools (1993, pp. 146-148).

5 Zie Boot en Cools (1997, p. 299).

6 Zie ook Cools (1993, p. 174).

7 Opgemerkt dient te worden dat bij een meer kritische houding het probleem van de vertaling van determinant naar meetvariabele overeind blijft.

8 In principe kan een event studie ook worden gebruikt om de mate van marktefficiëntie te onderzoeken. Echter, Fama (1991) betoogt dat de korte periode waarin de abnormale koersverandering plaatsvindt wijst op efficiëntie van de aandelenmarkt. Om deze reden wordt in event studies een hoge mate van marktefficiëntie verondersteld.

9 Het vierde toonaangevende financieringstijdschrift, *The Review of Financial Studies*, is van recenter datum.

10 Hierbij wordt vaak een voorbeeld uit de topsport genoemd. PSV-speler Wim Jonk verklaarde bijvoorbeeld in het sportprogramma *Barend en Van Dorp* dat hij zich niet bewust is van de methode waarmee hij de bal een zodanig effect geeft dat deze met een keurige boog in het doel belandt.

11 Zie Cools (1993, pp. 255-258) voor de voor- en nadelen verbonden aan het werken met enquêtes.

12 Giddens maakt een onderscheid in een discursief en een praktisch bewustzijn. In het geval van een discursief bewustzijn past de handelende manager of belegger regels toe die hij

expliciet kan formuleren. Een praktisch bewustzijn is het geval waarin een handelende manager of belegger in zijn dagelijkse praktische gedrag regels toepast zonder deze uitdrukkelijk te kunnen formuleren (Zie Munters e.a., 1991).

13 Zie bijvoorbeeld Pinegar en Wilbricht (1989), waarin de respondenten gevraagd wordt het belang van determinanten van de vermogensstructuur, zoals stemrecht of faillissementskosten, op een schaal van 1 (onbelangrijk) tot 5 (belangrijk) aan te geven.

14 De relatie tussen de uniekheid van het productieproces en de vermogensstructuur is door Titman (1985) in een (agency)model uitgewerkt.

15 Zie Cools (1993, pp. 255-258) voor de voor- en nadelen verbonden aan het uitvoeren van veldonderzoek.

16 Zie bijvoorbeeld Grazell en Veld (1991) en Veld en Grazell (1991) voor een verdere uitleg van de praktische en de theoretische motieven.

17 De studie van Stein (1992) is hierop de enige uitzondering. Volgens de theorie van Stein (1992) geven ondernemingen converteerbare obligaties uit om op termijn eigen vermogen te verwerven. Ter ondersteuning van zijn theorie verwijst hij naar de enquêtestudies van Brigham (1966) en Hoffmeister (1977). Echter, de latere enquêtestudies van Veld (1994) en Billingsley en Smith (1996) tonen aan dat het motief van de lagere couponvoet aanzienlijk populairder is dan het motief van de uitgifte van aandelen tegen een hogere uitoefenprijs.

18 Het artikel van Bettner, Robinson en McGoun (1994) is ook opgenomen als hoofdstuk 14 in Frankfurter en McGoun (1996).

19 Onderzoekers die de techniek van de grounded field theory willen toepassen worden verwezen naar het boek van Glaser en Straus (1967).

20 Op het eerste gezicht vertoont actieonderzoek een sterke gelijkenis met interactieve modelbouw. Hierbij wordt in een voordurende interactie tussen theoreticus en practicus een model geconstrueerd. Bouma (1986) geeft een voorbeeld van interactieve modelbouw. Een belangrijk verschil tussen actieonderzoek en interactieve modelbouw is dat actieonderzoek de bedoeling heeft om te komen tot het opstellen van nieuwe hypothesen. De doelstelling van interactieve modelbouw is het efficiënt inspelen op pragmatische kennis.

21 Te denken valt aan paradigma's die een andere invulling geven aan het dualisme 'agencystructure', zoals het structuralisme (het denken en handelen van het individu ondervindt dezelfde invloed van taal), het functionalisme (het individu is een middel om het systeem in stand te houden), het historisch materialisme (de productieverhoudingen beïnvloeden de individuele acties) en de structuratietheorie van Giddens (dit is een synthese van verschillende paradigma's). Zie Munters e.a. (1991).

22 Een groot gedeelte van ons eigen huidige onderzoek is op deze methoden gebaseerd.